

TÍTULO: RODAS INTERATIVAS E DETERMINANTES SOCIAIS: ESTRATÉGIA DE CUIDADO À SAÚDE MENTAL DE TRABALHADORES DA SAÚDE

DOI: 10.5281/zenodo.18198126

AUTORES: CAMILA LIMA DA COSTA, JAIRO DOMINGOS DE MORAIS, GREYSSY KELLY ARAUJO DE SOUZA, JOÃO FERREIRA COELHO FILHO, ALEXANDRE DE SOUSA SILVA, JOÃO VICTOR DE SOUSA SANTOS

INTRODUÇÃO: A RELAÇÃO ENTRE SAÚDE MENTAL E TRABALHO EVIDENCIA OS EFEITOS QUE AS CONDIÇÕES LABORAIS TÊM SOBRE O BEM-ESTAR DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE. **OBJETIVO:** REFLETIR SOBRE OS IMPACTOS DOS DETERMINANTES SOCIAIS NOS PROCESSOS DE TRABALHO E DE SAÚDE MENTAL DOS TRABALHADORES DA SAÚDE POR MEIO DO DIÁLOGO EM RODA INTERATIVA (RI). **MÉTODOS:** TRATA-SE DE UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ABORDAGEM DESCRITIVA, A PARTIR DE VIVÊNCIAS DO PET-SAÚDE EQUIDADE. REALIZARAM-SE 4 RI EM BATURITÉ, CEARÁ ENTRE OS ANOS DE 2024 E 2025. AS RI UTILIZARAM UMA METODOLOGIA DE DIÁLOGO COLETIVO E BUSCARAM PROMOVER REFLEXÕES SOBRE AS DIFICULDADES E INIQUIDADES VIVENCIADAS NO COTIDIANO LABORAL DOS TRABALHADORES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). PARTICIPARAM 70 PROFISSIONAIS DAS EQUIPES ASSISTENCIAIS E DE GESTÃO DA SAÚDE, SENDO CONDUZIDAS POR DISCENTES, PRECEPTORES E TUTORES DO EIXO SAÚDE MENTAL. **RESULTADOS:** AS REFLEXÕES APONTARAM PARA A SOBRECARGA LABORAL, A PRESSÃO POR PRODUTIVIDADE, A PRECARIIDADE DOS VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS E A AUSÊNCIA DE APOIO INSTITUCIONAL EFETIVO, O QUE IMPACTA DIRETAMENTE A SAÚDE MENTAL DESSES PROFISSIONAIS. ESSES RECORTES REVELAM A NECESSIDADE DE FORTALECER A POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA (PNSTT) E O ACESSO A CUIDADOS PSICOLÓGICOS, BEM COMO ÀS DIFICULDADES EM CONCILIAR OS PAPÉIS SOCIAIS, ESPECIALMENTE ENTRE AS TRABALHADORAS, QUE RELATARAM VIVÊNCIAS DE DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO. O DEBATE EVIDENCIOU OS EFEITOS DA VIOLÊNCIA NOS TERRITÓRIOS, AS FRAGILIDADES NA COMUNICAÇÃO INTERSETORIAL E OS CONFLITOS INTERPESSOAIS, SITUAÇÕES DO COTIDIANO QUE CONTRIBUEM PARA O DESGASTE EMOCIONAL E O ADOECIMENTO. **CONCLUSÃO:** A PROPOSTA DAS RI MOSTROU-SE EFICAZ NA ESTRATÉGIA DE APOIO E PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL DO TRABALHADOR, AO CRIAR ESPAÇOS DE ESCUTA E FORTALECIMENTO DO AUTOCUIDADO. O GRUPO AVALIOU POSITIVAMENTE A EXPERIÊNCIA, DESTACANDO A IMPORTÂNCIA DO DIÁLOGO COLETIVO. COMO LIMITE, DESTACA-SE A REALIZAÇÃO PONTUAL DA AÇÃO, INDICANDO A NECESSIDADE DE INSTITUCIONALIZAÇÃO DE PRÁTICAS CONTÍNUAS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

PALAVRAS-CHAVE: SAÚDE MENTAL; TRABALHADORES DA SAÚDE; DETERMINANTES SOCIAIS DA SAÚDE; PROMOÇÃO DA SAÚDE.